

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
فاس

مجلة القانون والاقتصاد

العدد 18 - 2000/2001

الفهرس

- 7 تقديم
- I. دراسات وأبحاث
- الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة في عقد الشغل وآثاره على الوضعية القانونية للأجير
11 محمد مومن
- الحماية الدستورية لحقوق الشخص المعاق
49 ذ. الفاسي الفهري يوسف
- الإعاقة بين مطلب التحرر وضرورة الإنماء : تجاوز القانوني والاجتماعي إلى الإنسان
55 ذ. صابر حماد
- إعادة هيكلة التجزئات الغير القانونية بين النص القديم والنص الحديث
65 ذ. عبد السلام المصباحي
- الدستور المغربي والإسلامي أو أثر مبادئ القانون العام الإسلامي على تنظيم السلطات في الدستور المغربي
89 د. عبد الله حارسي
- II. الأنشطة الثقافية والعلمية
- (1) تقرير عن الأنشطة الثقافية والعلمية المنظمة بالكلية (بالفرنسية)
- (2) لائحة الأطروحات والرسائل الجامعية التي نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس من الفترة الممتدة من يناير 1996 إلى يوليو 2000 (بالفرنسية)
- (3) منشورات أساتذة كلية الحقوق بفاس .
- (4) وحدات التكوين والبحث المعتمدة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس .

الشرط الاتفاقي بعدم المنافسة في عقد الشغل وآثاره على الوضعية القانونية للأجير

محمد مومن

أستاذ باحث بكلية الحقوق

مراكش

يقصد بالشرط الاتفاقي بعدم المنافسة، الاتفاق الذي يلتزم بمقتضاه الأجير بعدم منافسة رب العمل، سواء بإنشاء مشروع منافس، أو بالعمل عند رب عمل منافس بعد انتهاء عقد الشغل⁽¹⁾. فالأجير، أثناء سريان عقد الشغل⁽²⁾، يلتزم بعدم منافسة رب العمل⁽³⁾، طبقاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ

(1) حمدي عبد الرحمان : التزام العامل بعدم منافسة رب العمل في كل من القانونين المصري والفرنسي - مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - كلية الحقوق - جامعة عين شمس العدد الأول - يناير 1974 - ص 137.

وأيضاً : سهير منتصر : شروط عدم المنافسة في عقود العمل الفردية والجماعية (بحث في القانونين المصري والفرنسي) - القاهرة - المطبعة غير مذكورة - 1982 - ص : 10.

(2) أثناء قيام الرابطة العقدية يتعين على الأجير أن يتفرغ لأداء عمله أثناء وقت العمل الرسمي، وهو محض تنفيذ للالتزامه العقدي، أما في أوقات عطلة أو فراغه، فلأجير أيضاً أن يمارس أي عمل يختاره، سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير، شريطة عدم وجود شرط في العقد يلزمه بتخصيص عمله كله لصاحب العمل، وألا يكون في عمله منافسة له.

AMIEL DONAT (Jacqueline) : les clauses de non concurrence dans le contrat du travail - Jurisclasseur du travail - Volume II - Paris - éditions techniques 1989 - fascicule 18-25.

وأيضاً توفيق حسن فوح : قانون العمل - بيروت - الدار الجامعية - 1986 - ص : 276.

(3) يسمي الفقه الفرنسي التزام الأجير في هذه الحالة بالالتزام بالإخلاص (Obligation de loyauté)، ويتخذ هذا الالتزام مظهرين : فهو من جهة : ملزم بعدم إفشاء المعلومات ذات الطابع السري التي تتعلق بعمله، وبسير المناقولة للحفاظ على مصالح رب العمل (Obligation de discrétion). ومن جهة أخرى، يلتزم بالإخلاص لرب العمل، حيث يجب عليه أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس لرب العمل، سواء لحسابه الخاص أو لحساب الغير (Obligation de fidélité).

BRON (ANDRE) ET GALLAND (HENRI) : Droit du travail - Tome 1. Les rapports individuels de travail - Paris éditions Sirey - 1978 - p : 684.

العقود⁽⁴⁾، ويتعرض للمساءلة في حالة مخالفته لهذا الالتزام⁽⁵⁾، أما بعد انتهاء عقد الشغل، فإنه يسترد حرته كاملة في ممارسة العمل الذي يناسبه، ولو كان فيه منافسة لرب العمل السابق⁽⁶⁾، ولا تتقيد حرته إلا في حدود القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية⁽⁷⁾.

ولكن هذه الحدود قد لا توفر الحماية الكافية لرب العمل، لأنها لا تحميه إلا في حالة وجود خطأ من الأجير في المنافسة⁽⁸⁾، مما يدفعه إلى الاحتياط لأمره، وتضمن عقد الشغل شرطاً يمنع الأجير من منافسته بعد انتهاء مدة العمل، أي يمنع الأجير أصلاً من منافسته، فينصب الشرط حينئذ على المنافسة ذاتها بأن يحظر إتيانها ابتداءً.

وهذا الشرط ليس قاصراً على عقود الشغل وحدها، بل يمكن أن يرد في عقود أخرى، كما هو الحال في عقد بيع الأصل التجاري⁽⁹⁾، بأن يتعهد التاجر المتنازل عن هذا الأصل بعدم منافسة خلفه

(4) ينص الفصل 231 من ق. ل. ع. على أن: "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية . . .".

(5) قضى المجلس الأعلى في قرار له بأن الأجير بتأسيسه شركة منافسة تقوم بنفس النشاط الذي تمارسه الشركة المؤجرة له يكون قد أخل بما التزم به في عقد الشغل من عدم إنشاء واستخدام الوسائل والمعلومات والأساليب الخاصة المستعملة من طرف هذا الأخير، وتشكل مخالفة هذا الالتزام خطأ جسيماً يبرره طرده من العمل.

قرار صادر عن المجلس الأعلى في الملف الاجتماعي رقم 84853 بتاريخ 1983/9/22 منشور بمجلة رابطة القضاة - العددان 4-5. السنة 18 يونيو 1982 ص 13 هامش 4.

(6) حكم اجتماعي فرنسي بتاريخ 21 شتنبر 1989.

Recueil Dalloz Sirey - 1990 - 11e Cahier - p. 82

G-H CAMERLYNCK : Contrat du travail - Paris - Dalloz - 1968 - p. 211.

(7) حمدي عبد الرحمان ومن معه : قانون العمل - بيروت - الدار الجامعية - 1987 - ص 165.

(8) يعتبر من قبيل هذا الخطأ ما نص عليه الفصل 84 من ق. ل. ع. راجع تفصيل ذلك عند : شكري أحمد السباعي : الأسس القانونية للمنافسة غير المشروعة على ضوء الفصل 84 من قانون الالتزامات والعقود المغربي - المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية - كلية الحقوق - الدار البيضاء - العدد 7 - 1984 - ص 73 وما بعدها.

(9) هناك حالات أخرى يمكن أن يرد فيها شرط عدم المنافسة، كأن يرد في عقد الشركة، ويلتزم بمقتضاه أحد الشركاء بالامتناع عن منافسة الشركة في حالة انسحابه منها.

الخاص⁽¹⁰⁾، والامتناع عن فتح محل منافس له في رقعة جغرافية معينة⁽¹¹⁾.

إلا أن حساسية هذا الشرط ودقته تظهر في عقود الشغل خاصة، نظرا لارتباطه بمجموعة من المصالح والاعتبارات المتداخلة والمتعارضة، منها ما يتعلق بمصلحة أصحاب العمل، ومنها ما يتعلق بالأجراء أو بالمصلحة العامة.

فبالنسبة لصاحب العمل، فإن له مصلحة جدية في أن يحمي مشروعه من احتمالات منافسة ضارة لعدة اعتبارات أهمها:

- إن الأجير يتمكن أثناء عمله من الاطلاع على أسرار العمل المختلفة، ومن توطيد علاقاته بالزبناء، مما قد يغريه بترك العمل واستغلال ذلك لحسابه الخاص، وضد المصالح الاقتصادية لرب العمل⁽¹²⁾.

فرغم وجود نصوص قانونية تلزم الأجير بعدم إفشاء سر المهنة وتعاقبه على مخالفة هذا الحظر⁽¹³⁾، فإن ذلك ليس كافيا لتحقيق حماية فعالة لصاحب العمل،

(10) للتمييز بين عدم المنافسة في القانون التجاري، وعدم المنافسة في عقد الشغل، يرى BRUN et GALLAND، أن نطلق على هذه الأخيرة تسمية عدم الاستخدام، إلا أننا نرى أن هذه التسمية قاصرة فقط على عدم عمل الأجير عند صاحب عمل منافس، ولا تشمل حالة إنشائه لمشروع منافس لحسابه الخاص (أنظر مؤلفهما السابق - ص 495).

(11) في هذه الحالة لا يعدو هذا الشرط أن يكون تحقيقا وتحديدًا لالتزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وبالتالي فإن تقييد حرية البائع ما هو إلا جزء من عناصر الشيء المباع، والذي تلقى في مقابلة ثمننا.

لمزيد من التفصيل راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في القانون المدني - الجزء الرابع - البيع والمقايضة - ص 623 وما بعدها.

(12) حمدي عبد الرحمان ومن معه: المرجع السابق - ص 163.

(13) ينص الفصل 447 من القانون الجنائي على أن: "كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 10.000 درهم.

وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، والغرامة من 200 إلى 250 درهما.

ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح أو الذخيرة الحربية مملوكة للدولة.

وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمس سنوات إلى عشر".

إذ أن التزام الأجير بعدم إفشاء أسرار العمل، حتى بعد انقضاء العقد، يقتصر على عدم إفشائها للغير، ولا يمنعه من استخدامها لحسابه الخاص بعد هذا الانقضاء⁽¹⁴⁾، ما لم تكن هذه الأسرار من المخترعات المسجلة ببراءات⁽¹⁵⁾؛

- إن الأجير، بعد انتهاء عقد الشغل، يسترد كامل حريته في أن يمارس نشاطه المهني، سواء بالتعاقد للعمل مع مشغل آخر، أو بإقامة مقابلة يديرها لحسابه الخاص⁽¹⁶⁾، ويستوي في ذلك أن يكون في عمله منافسة لرب العمل أم لا⁽¹⁷⁾، إذ ليس في القواعد العامة ما يمنعه من ذلك، شريطة التقيد بالواجبات العامة التي تقوم عليها المسؤولية التقصيرية؛

- إن مصالح المقابلة تمس الصالح العام إلى حد ليس بالقليل، فأى مشروع اقتصادي لم يعد، في المنظور الحديث، مجرد مشروع فردي، بل أصبح يعامل باعتباره كجزء من الاقتصاد الوطني، ويجب بناء على ذلك، مراعاة مصالحه بقدر الامكان، ويزيد من أهمية هذا الاعتبار أن حماية أسرار العمل من أن تتسرب، إضرارا بصاحبها، يحمل معنى حماية الاختراعات أو حماية التقدم الفني، فصاحب العمل الذي يضحى من أجل الوصول إلى وسائل وأساليب جديدة، يجب أن يجد في النظام القانوني قدرا كافيا من الرعاية والحماية⁽¹⁸⁾.

BRUN ET GALLAND : Op. Cit. p : 496 (14)

(15) حسن كيرة : أصول قانون العمل - عقد العمل - الإسكندرية - منشأة المعارف - 1983 - الطبعة الثالثة - ص 321 .

(16) حمدي عبد الرحمان : مقاله السابق - ص 137 .

(17) يرى بعض الفقه الفرنسي (Y. SERRA) بحق، أن العامل لا يتمتع بنفس حرية المنافسة التي يتمتع بها الغير، إذ أن وضعيته في هذه الحالة تكون من نوع خاص، حيث تؤثر فيه صفته كأجير سابق، فيقول في هذا الصدد :

"L'ancienne appartenance du salarié à l'entreprise, sa connaissance de l'organisation de celle-ci, les rapports établis avec la clientèle font que l'ancien salarié doit se montrer particulièrement prudent, notamment en évitant toute possibilité de confusion avec son ancienne entreprise, ou tout dénigrement dans les rapports avec la clientèle. Prudence d'autant plus justifiée qu'il existe une certaine tendance en jurisprudence pour considérer que le salarié ne jouit pas, en définitive, de la même liberté de concurrence envers son ancien employeur qu'un autre concurrent ; en quelque sorte sa qualité d'ancien salarié le suit". Jurisclasseur du travail - Volume II - Paris - éditions techniques - fasc - 18-20 - p. 26.

(18) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 161.

ويقابل الاعتبارات السابقة التي تمليها مصلحة المشغل، اعتبارات مضادة تتعلق بمصلحة الأجير، فشرط عدم المنافسة يؤثر في هذه المصلحة من عدة نواح أهمها :

- إن حرية العمل مبدأ دستوري⁽¹⁹⁾ يقرر مظهرا من مظاهر الحرية الفردية، وهو يرقى بالتالي إلى قمة القواعد القانونية الملزمة⁽²⁰⁾، وهذا المبدأ يكفل لكل إنسان أن يختار نوع العمل الذي يناسبه، وأن يختار كذلك زمان التعاقد ومكانه، وشخص من يتعاقد معه⁽²¹⁾؛

- إن هذا الشرط قد يتخذ، في بعض الحالات التي لا يحدد له فيها مدة معينة، صورة التزام مؤبد، مما يتحقق معه مخالفة لقاعدة تتعلق بالنظام العام، وهي تلك التي توجب أن يكون الالتزام مؤقتا⁽²²⁾؛

- إن شرط عدم المنافسة فيه خطورة على الأجير، ومساس بوضعه الاجتماعي، فالعمل هو مصدر رزقه الأساسي، إن لم يكن الوحيد، وحرمانه من المنافسة قد ينتهي عملا إلى حرمانه من ممارسة مهنته الطبيعية⁽²³⁾، وبالتالي يؤدي إلى انقطاع مورد رزقه، وهو جانب اجتماعي يضر المساس به بالمصلحة العامة؛

- إن الأجير عادة ما يقبل إدراج مثل هذا الشرط تحت ضغط حاجته إلى العمل، أي أنه يقبله من موقع الضعف، وليس من موقع التوازن بينه وبين المشغل، الشيء الذي يعتبر منافيا لمقتضيات الحماية المرجوة للأجراء، والتي أعطت للقانون الاجتماعي طابعه الحمائي⁽²⁴⁾.

(19) ينص دستور 1996 على أن : التربية والشغل حق للمواطنين على السواء .

(20) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص : 161 .

(21) موسى عبود : دروس في القانون الاجتماعي - الدار البيضاء - مطبعة النجاح الجديدة - 1987 - ص 76 .

(22) حمدي عبد الرحمان : مقاله السابق - ص 138 .

(23) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 162 .

(24) حمدي عبد الرحمان : مقاله السابق - ص 138 .

وحتى ولو كان مركز الأجير الثقافي أو تأهيله المهني، يسمح له أن يناقش المشغل، أو أن يتفق معه على تعويض مالي لقاء شرط عدم المنافسة، فإن الأمر، مع ذلك، لا يخلو من عيوب أهمها أن الأجير ليس في وسعه، وقت التعاقد، تقدير الصعوبات الاقتصادية التي سيتعرض لها عندما يترك خدمة المشغل تقديرا سليما، كما أن فرض هذا الشرط على عاتق الأجير ينتهي في كثير من الحالات إلى حرمانه من الخبرات أو التجربة التي يكون قد اكتسبها من خلال عمله السابق، خصوصا إذا كان من ذوي الفنيات المتخصصة، ويرى بعض الفقه الفرنسي⁽²⁵⁾ أن تطبيق هذا الشرط على الكفاءات التقنية فيه إهدار لرأس المال الذهني، وإعاقة للتطور التقني، وأن تطبيقه على الأطر التجارية مخالف للتوجهات الاقتصادية الحالية القائمة على المنافسة؛

- إن شرط عدم المنافسة، حتى ولو كان مقيدا بحيز مكاني، فقد يجعل الأجير يضطر إلى تغيير مسكنه، وهو أمر يلحق به أضرارا اجتماعية ومالية واضحة⁽²⁶⁾؛

- إن المشغل حصل مقابل المعلومات العامة التي اكتسبها الأجير على مقابل لها، هو تلك الخبرة التي قدمها الأجير للمقاولة أثناء مدة العقد، هذا فضلا عن أنه ساهم بجهده الشخصي في تطورها، لذلك يجب أن يحتفظ بكل حرته في العمل.

ومما سبق، يتبين أن هذا الشرط يشير تعارضا قانونيا، وواقعا بين مصلحتين متقابلتين يكون من الصالح العام، الاختيار بينهما، أو على الأقل التوفيق بين بعضهما والبعض الآخر.

وقد تدخل التشريع والقضاء والفقه لإعطاء عدة حلول للتوفيق بين تعارض هذه المصالح، ورغم أن هذا الشرط يمس حرية الشغل، وهو مبدأ دستوري كما

(25) DESPAX (Michel) et PELISSIER (Jean) : La gestion du personnel, aspects juridiques - (25) Tome 1 - Paris - Editions Cujas 1974 - p. 111.

(26) سهير منتصر : المرجع السابق - ص : 17.

أسلفنا، فإنه تم إقرار مشروعيته مراعاة للمصلحة المشروعة للمشغل، واعتبارا لكون العقد شريعة المتعاقدين⁽²⁷⁾، ونظرا لأن هذا الشرط لا يلغي حرية الشغل، وإنما يقيدتها فقط، ومن ثم كانت رقابة التشريع والقضاء على نطاقه، ومدى تأثيره على حرية الشغل.

ولمعرفة موقف المشرع المغربي وكيفية تنظيمه لهذا الشرط، وكذلك ما هي آثار هذا الأخير في حالة صحته أو بطلانه على الوضعية القانونية للأجير، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين، نعرض في أولهما لشروط صحة الاتفاق التعاقدى على عدم المنافسة بعد انتهاء عقد الشغل، وفي الثاني لآثار هذا الاتفاق.

المبحث الأول

شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة

تدخلت جل التشريعات الحديثة لمعالجة التعارض الموجود، بصدد شرط عدم المنافسة، بين مصلحة الأجير من جهة، ومصلحة صاحب العمل من جهة ثانية، وذلك في محاولة لإقامة التوازن بينهما، بعد أن كانت مصالح المشغل هي الراجحة ردحا من الزمن، حيث كان هؤلاء يتجهون إلى صياغة هذا النوع من الشروط على نحو يحقق أكبر قدر من الأمان لمصالحهم، فجاءت مطلقة في تقييدها لحرية الأجير في كل زمان ومكان، مما جعل القضاء - خصوصا في فرنسا - يتدخل لضبط هذا الشرط وتقييده بمجموعة من الشروط.

بدأ أولا بتقرير بطلان الشرط الذي يكون مؤبدا في الزمان ومطلقا في المكان⁽²⁸⁾، وبذلك وضع أول مبدأ في مواجهة شروط عدم المنافسة، ثم انتقل القضاء إلى تحديد أوضاع مشروعية الشرط في أحكام لاحقة، ف قضى بأن شرط عدم المنافسة يعد مشروعاً وملزماً للأجير، ولو أنه مطلق في المكان، مادام قد تقيده بفترة زمنية محدودة⁽²⁹⁾، وبذات المنطق اعتبر الشرط صحيحاً، ولو أنه مؤبد من

AMIEL DONAT (J) : Op. Cit. p. 7 (27)

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 496 (28)

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 496 (29)

حيث الزمان، إذا كان قاصرا على مكان معين⁽³⁰⁾ ومن باب أولى، يعد صحيحا الاتفاق المحدد زمانا ومكانا⁽³¹⁾، رغم أن بعض الأحكام لم تستلزم توافر الشرطين معا⁽³²⁾، إلا أنها فرقت بين ما اعتبرته إلغاء للحرية، وبين ما اعتبرته مجرد تقييد لها، فأوردت على الأول البطلان، في حين أجازت الثاني. كما أضاف قضاء حديث نسبيا مفهوما جديدا إلى شروط صحة اتفاق عدم المنافسة بالاعتماد على معيار شخصي في جانب الأجير، ف قضى بأن هذا الشرط لا يجوز أن يحرم الأجير من ممارسة مهنته بطريقة طبيعية⁽³³⁾، أي البحث فيما إذا كان للأجير وسيلة أخرى لكسب رزقه، وما إذا كان منعه من المنافسة يضعه أمام استحالة ممارسة مهنته.

وهذا الاتجاه المختلف ينظر إلى المسألة على ضوء الظروف والملابسات، فهو لا ينظر إلى شروط عدم المنافسة نظرة موضوعية مجردة، بحيث يجيزه أو لا يجيزه، وفق مفهوم النسبية أو الإطلاق في الزمان والمكان، إنما يقاس الأمر على ضوء مساسه، في ظروف الواقع، بالحرية الأساسية للأجير، وهي حرية العمل، وعليه يتعين أن يقدر الأمر في كل حالة على حدة⁽³⁴⁾.

وقد كرس المشرع المصري في نصوص قانونية معظم الشروط التي توصل إليها القضاء الفرنسي لتقرير صحة الاتفاق على عدم المنافسة، وهي شروط نسبية شرط عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان، وكذلك من حيث نوع العمل، وشرط المصلحة، وأضاف لها شرطي الأهلية، وعدم وجود شرط جزائي مبالغ فيه.

أما القانون المغربي، فاقصر على شرط نسبية قيد عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان.

(30) وقد اعتبرت المحاكم المغربية بدورها اشتراط عدم المنافسة داخل المغرب كله هو اشتراط غير مشروع، لأنه يمس حرية الشغل (G.T.M) عدد 542 بتاريخ 20 ماي 1933 - ص 151).

(31) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 172 وما بعدها.

(32) نقض فرنسي بتاريخ 30 أكتوبر 1989 (Recueil Dalloz Sirey 1990 - 11e Cahier p. 79).

(33) نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ 18 أكتوبر 1982 أورده :

CH CAMERLYNCK : Le contrat du travail - mis à jour 1988 - p. 99

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 497 (34)

ولتبيان ذلك، نعرض لشروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة في القانون المغربي في مطلب أول، ونتطرق إلى الشروط التي أوردتها بعض القوانين المقارنة، ومنها القانون المصري في المطلب الثاني.

المطلب الأول

شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة في القانون المغربي

لم يتضمن القانون المغربي أي نص يحرم تلقائيا على الأجير الذي انتهى عقد عمله، التعاطي لنفس الحرفة التي كان يتعاطاها لحساب صاحب العمل السابق، وإن كان تعرض لشروط عدم الاستخدام في الفصل 758 مكرر من قانون الالتزامات والعقود، إلا أنه وضع المسألة في إطار فسخ العقد بكيفية تعسفية من طرف الأجير⁽³⁵⁾، ففي هذه الحالة إذا أجر خدماته مرة أخرى، فإن رب العمل الجديد يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول، أو إذا شغل عاملا وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل، أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه، بمقتضى عقد عمل، برب عمل آخر⁽³⁶⁾. إلا أن المشرع المغربي بالمقابل أجاز الاتفاق على عدم المنافسة، شريطة أن يكون هذا المنع من المنافسة مقيدا في الزمان والمكان، إذ نص في الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود على صحة الشرط التعاقدي الذي يمنع فيه "أحد الطرفين نفسه من مباشرة حرفة معينة خلال وقت وفي منطقة محددتين".

كما تضمن نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب في المغرب، المحدد بمقرر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1964 تبعا لظهير 15 نونبر 1934، فقرة تنص على أن اشتراط عدم فتح محل من نفس النوع لا يجب أن يمتد لأكثر من 12 شهرا و100 كلم عن مقر الشغل، وذلك بعد فسخ أو إنهاء عقد الشغل. وبذلك يصبح الشرط المطلق باطلا، لإخلاله بمقتضيات الفصل 727 من قانون الالتزامات والعقود المتضمن لمبدأ حرية الشغل⁽³⁷⁾.

(35) موسى عبود: المرجع السابق - ص 167.

(36) يلاحظ أن نفس المقتضيات تضمنها مشروع مدونة الشغل في مادته 43.

(37) ينص الفصل 727 من ق. ل. ع على أنه "لا يسوغ للشخص أن يؤجر خدماته إلا لأجل محدد أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه، وإلا وقع العقد باطلا بطلانا مطلقا".

وتستهدف هذه النسبية في الزمان والمكان أن يظل باب العمل، وكسب لقمة العيش مفتوحا أمام الأجير بقدر الإمكان، ولاشك أن هذه الفرصة تتوافر للأجير إذا كان اتفاق عدم المنافسة محدودا في الزمان والمكان. وسنبحث في كل منهما تباعا.

أولا : نسبية شرط عدم المنافسة من حيث الزمان.

تشرط الفقرة الثانية من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود أن يكون المنع من مباشرة حرفة معينة محددا من حيث الزمان، وبالتالي يتعين أن يكون الحظر مؤقتا، كما يتعين ألا يتجاوز المدة المعقولة اللازمة للمحافظة على مصالح المشغل، إلا أن المشرع المغربي لم ينص على حد كمي لتوافر نسبية الزمان، ورغم ذلك لا يكفي أن تكون المدة محددة أياما أيا كان قدرها، للقول بوجود تحديد زمني، إذ ليس هذا الأخير مجرد وسيلة لاستبعاد الشرط المؤبد، ففي بعض الحالات، قد يكون الاتفاق على عدم المنافسة محددا زمنيا، ومع ذلك يعتبر مؤبدا، وبالتالي يرد عليه البطلان، كما لو كان الأجير متقدما في السن⁽³⁸⁾، أو امتد الشرط إلى فترة يفقد فيها الأجير قدرته الإنتاجية⁽³⁹⁾.

لذا يجب من حيث الزمان أن نأخذ بعين الاعتبار، مسائل متعددة للقول بتوفر الاتفاق على عدم المنافسة على شرط نسبيته الزمانية، منها مثلا سن الأجير بالنسبة للمدة التي يلتزم خلالها بعدم المنافسة، ودرجة تأهيله⁽⁴⁰⁾، والسرعة التي يعرفها تطور الوسائل التقنية الصناعية والتجارية على اختلاف أنواعها في العصر الحديث⁽⁴¹⁾.

(38) حسن كيرة : المرجع السابق - ص 324، وانظر أيضا حكما بتاريخ 1971/12/7 لمحكمة الاستئناف بباريس الذي أخذ بعين الاعتبار سن العامل لإبطال شرط عدم المنافسة.

LAMY Social - Paris - éditions techniques - 1980 - n° 1743 - p. 800

(39) حمدي عبد الرحمان : مقاله السابق - ص 147.

(40) استخلصنا هذا الاعتبار من موقف المشرع الإيطالي الذي جعل الحد الأقصى هو ثلاث سنوات بالنسبة للعامل العادي، وخمس سنوات بالنسبة للعامل الفني، (أنظر موقف هذا المشرع عند

حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 177 - الهامش رقم 2).

(41) Encyclopédie "Droit des entreprises" social - fasc. 536 - p. 2 (41)

ويترك لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لتحديد في كل حالة مدى معقولية فترة المنع على ضوء الاعتبارات المحيطة بالموضوع، بالنظر إلى مصلحة صاحب العمل باعتبارها هي التي تبرر وجود الشرط، وهي التي تسند وجوده إلى فترة زمنية محددة، بحيث ليس هناك ما يدعو إلى امتداد الشرط إلى مدة تكون فيها مثلاً أسرار الصناعة والتجارة قد تم تجاوزها⁽⁴²⁾.

ثانياً : نسبية شرط عدم المنافسة من حيث المكان.

ينبغي أن يكون الحظر قاصراً على رقعة جغرافية معينة داخل المغرب، أما إذا كان التحديد يقصد به كامل التراب المغربي، فإنه لا يعتبر تحديداً، وإنما يعد إطلاقاً للمنع من حيث المكان.

وتنطبق المفاهيم السابقة في التحديد الزمني بالنسبة للتحديد الجغرافي، فالمعيار يجب أن يكون مرناً، وتؤدي هذه المرونة إلى تفاوت الحلول العملية من حالة إلى أخرى⁽⁴³⁾، كما تسمح بإعمال السلطة التقديرية للمحكمة في كل حالة على حدة على ضوء احترام فرصة الأجير في أن يجد عملاً مناسباً، وعلى ضوء القدر الكافي لحماية مصالح المشغل السابق.

وبخصوص هذين الشرطين في التشريع المغربي، فإن اشتراط نسبية الاتفاق من حيث الزمان - على عكس نسبيته من حيث المكان - يستمد قوته بالإضافة إلى الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، من الفصل 728 من القانون نفسه، ولو بصفة غير مباشرة⁽⁴⁴⁾، فواضح من هذا النص، أنه عن طريق الموافقة، إذا كان الشرط مطلقاً من حيث الزمان كان باطلاً، ولو كان محدداً من حيث المكان.

(42) حدد المشرع الألماني مدة سنتين كمدة قصوى لشرط عدم المنافسة.

Encyclopédie "Droit des entreprises". Op. Cit. p. 2

(43) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 178.

(44) ينص الفصل 728 من ق. ل. ع على أنه " يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طوال حياته، أو لمدة تبلغ من الطول حداً بحيث يظل ملتزماً حتى موته " .

غير أنه إذا كان المشرع المغربي قد اكتفى بنسبية الاتفاق على عدم المنافسة من حيث الزمان والمكان فقط، فإن بعض التشريعات المقارنة، ومنها القانون المصري، أضافت شروطاً أخرى نعرض لها فيما يلي.

المطلب الثاني

شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة في القانون المقارن

لقد اهتمت بعض التشريعات المقارنة، ومنها القانون المصري، بتنظيم شرط عدم المنافسة على نحو مفصل، إذ يضيف إلى الشروط التي سبق عرضها، شروطاً أخرى لضمان حماية فعالة للأجير، وتتمثل هذه الشروط في المادتين 686 و687 من القانون المدني المصري.

فالمادة 686 تنص على ما يلي :

1 - " إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل، أو بالاطلاع على سر أعماله، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته .

2 - غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوفر فيه ما يأتي :

أ. أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد،

ب. أن يكون العقد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة .

3 - ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده، دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه ما يبرر فسخ العامل للعقد " .

أما المادة 687 فتتنص على أنه " إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على

البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلا، وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته .

وبذلك تكون الشروط التي أضافها هذا المشرع هي :

أولا : يجب أن يكون العامل بالغ سن الرشد ؛

ثانيا : أن يكون لرب العمل مصلحة في إدراج شرط عدم المنافسة ؛

ثالثا : أن يكون قيد عدم المنافسة نسبيا من حيث نوع العمل ، أي مقصورا على القدر الضروري لحماية مصالح رب العمل المشروعة ؛

رابعا : ألا يرتبط قيد عدم المنافسة بشرط جزائي مبالغ فيه على عاتق العامل .
وسنعالج كل شرط من هذه الشروط على حدة .

أولا : بلوغ الأجير سن الرشد :

من المعلوم أن المشرع المصري يكتفي بتوافر أهلية التمييز لدى الأجير لإبرام عقد العمل ، وهي بلوغ سن السابعة⁽⁴⁵⁾ ، فبلوغ الصبي لهذه السن يستطيع أن يبرم عقد عمل⁽⁴⁶⁾ ، بغير حاجة إلى إذن من الولي أو الوصي⁽⁴⁷⁾ ، على أن المشرع المصري خرج عن هذه بالنسبة لشرط عدم المنافسة ، وتطلب لصحته توافر الأهلية الكاملة لدى الأجير ، لكي يتوافر لديه القدر الكافي من الإدراك والتمييز لتقدير آثار تصرفه . ويبرر هذا التشدد الرغبة في حماية الأجير ، نظرا لخطورة الشرط بعدم المنافسة بالنسبة له وأثره على مستقبله المهني والمعيشي⁽⁴⁸⁾ .

وإذا تضمن عقد العمل الذي يبرمه عامل لم يبلغ سن الرشد ، شرطا بعدم المنافسة ، فإن العقد يكون صحيحا ، بينما يعتبر الشرط باطلا ، ولا يقيد العامل القاصر⁽⁴⁹⁾ .

(45) المادة 62 من قانون الولاية على المال المصري .

(46) حسن كيرة : المرجع السابق - ص 324 .

(47) يذهب المشرع المغربي خلاف ذلك ، إذ إن القاصر فيه يكون في جميع الحالات مساعدا من له الولاية عليه (الفصل 725 من ق. ل. ع.) .

(48) حسن كيرة : المرجع السابق - ص 324 وما بعدها ، وأيضا حمدي عبد الرحمان ومن معه المرجع السابق - ص 175 .

(49) توفيق حسن فرج : المرجع السابق - ص 289 .

ثانيا : مصلحة صاحب العمل في شرط عدم المنافسة.

لم تجز المادة 686 من القانون المدني المصري الاتفاق على عدم المنافسة إلا إذا كان العمل الموكول إلى الأجير يسمح له بمعرفة العملاء، أو الاطلاع على أسرار العمل، ومن هذا الحكم يهدف المشرع المصري حصر نطاق الشرط في الحدود التي تتحقق فيها لصاحب العمل مصلحة جدية في إدراجه⁽⁵⁰⁾، لأن الأصل هو حرية الأجير في استرداد قدرته على ممارسة العمل الذي يختاره بعد انتهاء العقد، والاستثناء هو إمكان فرض قيود على تلك الحرية، لذلك لا يجوز السماح به إلا إذا بررته مصلحة جدية ومشروعة لصاحب العمل⁽⁵¹⁾.

ومادامت مصلحة صاحب العمل هي التي تبرر وجود شرط عدم المنافسة، فإنها لا تحصر نطاقه فقط، وإنما يتعين البحث فيها أولا قبل باقي الشروط الأخرى، أي البحث عما إذا كان الشرط يحقق لصاحب العمل مصلحة جدية ومشروعة من عدمه⁽⁵²⁾. فإذا تبين أن مخاوف صاحب العمل لا أساس لها، أو أن مصلحته من إدراج الشرط محدودة، بأن كانت المنافسة لا تشكل ضررا جديا لمقاولته، كما لو كان مركز الأجير لا يؤهله للإطلاع على أسرار العمل، أو توطيد أية علاقة بعملاء المشروع⁽⁵³⁾، فإن مصلحة صاحب العمل في هذه الحالات تكون غير جدية بالاحترام نظرا لعدم قيامها على أساس واقعي.

ثالثا : نسبية شرط عدم المنافسة من حيث نوع العمل.

من الواضح أن صاحب العمل يستهدف من وراء شرط عدم المنافسة حماية مصالحه في مواجهة المشروعات المنافسة في نفس التخصص الذي يزاوله، وذلك بعد أن يترك عماله خدمة مقاولته، أما خارج نطاق هذا التخصص فلا معنى لتقييد حرية الأجير.

(50) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 175.

(51) حمدي عبد الرحمان : مقاله السابق - ص 146، والذي يرى أن هذا الشرط هو صياغة لمبدأ عدم جواز التعسف في استعمال الحق.

(52) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 32.

(53) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 176، وانظر أيضا حسن كبيرة : المرجع السابق - ص 323.

وبناء على ذلك، فإن مهندس الكهرباء مثلا، الذي يعمل في شركة خاصة بتصنيع الطائرات، يمكنه بعد انتهاء عمله، ودون إخلال بشرط عدم المنافسة، أن يلتحق بمصنع للسيارات⁽⁵⁴⁾، وهذا الحل هو الذي يتفق مع الحدود التي تفرضها مصلحة صاحب العمل، وبالتالي لا داعي إلى انصراف شرط عدم المنافسة إلى تخصص كامل بالمعنى المهني، كأن يحظر على مهندس الكهرباء في المثال المذكور، الالتحاق بأي مشروع متصل بقطاع الكهرباء، فمثل هذه الصياغة تؤدي حتما إلى إغلاق سبيل العمل أمام الأجير، لأنها تمنعه منعا تاما من الالتحاق بنشاط يتفق مع تخصصه العلمي والمهني⁽⁵⁵⁾.

وفي هذا الصدد، لاحظ القضاء الفرنسي، وتبعه في ذلك المشرع المصري - وكذلك المشرع المغربي إن أولنا عبارة "حرفة معينة" الواردة في الفصل 109 ق. ل. ع في هذا الاتجاه - أن مجرد التقييد الزمني والمكاني قد لا يكفيان لحماية مصالح الأجير، بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عنصر جديد شخصي متعلق بالأجير، وهو أن تتوافر له القدرة على كسب لقمة العيش، وممارسة نشاطه المهني بطريقة طبيعية⁽⁵⁶⁾، رغم وجود هذا التقييد، وفي حالة عدم توافر هذه القدرة، كان في الشرط إهدار لحرية التجارية والصناعية.

ويجب على المحكمة في هذا الإطار أن تبحث فيما إذا كان للأجير وسائل أخرى لكسب رزقه، وما إذا كان منعه من المنافسة يضعه أمام استحالة ممارسة مهنته⁽⁵⁷⁾.

ويؤدي هذا الشرط الخاص بنسبية الاتفاق على عدم المنافسة من حيث نوع العمل، إلى أن مشروعية الاتفاق تصبح متوقفة على اجتماع شروط ثلاثة (الزمان

(54) أنظر في نفس المعنى حكم فرنسي قضى بأن مدير مختبر للتحليلات الطبية، الذي يفتح صيدلية في نفس مدينة مشغله السابق، لم يخالف شرط عدم المنافسة الذي يقضي بعدم فتح مختبر منافس (مشار إليه عند DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 119).

(55) يتم تحديد هذا التخصص على مستوى وحدات التخصص الأدنى، أي وحدات التخصص الأدنى التي قد تنتمي إلى تخصص عام واحد، وبناء عليه فلا ينصرف شرط عدم المنافسة إلا إلى فرع التخصص الدقيق، دون أن يغلق باب العمل أمام الأجير في فروع التخصص الأعم.

(56) LAMY SOCIAL - Op. Cit. n° 1743. p. 800

(57) DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 114

والمكان ونوع العمل)، ويتعين مع توافر هذه الشروط أن تبقى للأجير فرصة ممارسة مهنته على نحو طبيعي.

فما هو معيار التقدير في هذا الشأن؟ ومتى يمكن القول بأن الشرط الذي يمنع الأجير من ممارسة مهنته يقع باطلاً؟ ومتى يكون العكس؟

يمكن استخلاص عدة تحديدات في هذا المجال، نوردتها على سبيل المثال لا الحصر منها: القدر الكافي لحماية مصلحة رب العمل، ومدى اتساع نطاق الشرط زمنياً ومكانياً⁽⁵⁸⁾، ومدى تخصص الأجير أو تأهيله، فبقدر تعدد مؤهلات الأجير وقدراته المهنية، بقدر ما تتسع أمامه أبواب العمل، وبالعكس حين يكون تأهيل الأجير على قدر من التخصص، فإن الميزان يميل نحو عدم مشروعية شرط عدم المنافسة⁽⁵⁹⁾، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون لحالة السوق أثر في تقدير العناصر المتدخلة في مشروعية عدم المنافسة⁽⁶⁰⁾، وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية بصحة الشرط على أساس عدم وجود مشروع منافس للشركة التي تعهد الأجير بعدم منافستها، وذلك بالرغم من خطورته في نطاقيه الزمني والمكاني⁽⁶¹⁾.

رابعا: عدم المبالغة في الشرط الجزائي:

قد يستغل صاحب العمل نفوذه وسلطته، وحاجة الأجير إلى العمل، فلا يكتفي بفرض الالتزام بعدم المنافسة، بل يلحق بذلك شرطا جزائيا في حالة المخالفة، بحيث يجد الأجير نفسه مقيدا بالالتزام، فإن خالفه تعرض لجزاء مالي كبير، لذا تدخل المشرع المصري، واشترط لصحة الشرط عدم الاقتران بشرط

(58) حمدي عبد الرحمان ومن معه: المرجع السابق - ص 180.

(59) سهير منتصر: المرجع السابق - ص 55.

(60) يضع كامرلنك عدة معايير في هذا المجال وهي: أولا: هل الأجير تلقى تكوينه التقني ومعلوماته الخاصة داخل المؤسسة التي يجب عليه ألا ينافسها؟ فيكون الشرط كمقابل للتدريب والتكوين، أم أنه اكتسب هذه المعلومات قبل ذلك. ثانيا: هل تلقى العامل مقابلا ماليا كتعويض على فرض هذا الشرط أم لا؟ ثالثا: وسواء كان لهذا الشرط مقابل مهني أو مالي، فإنه يجب أن يكون محددًا بصفة معقولة من حيث الزمان والمكان (CAMERLYNCK: Op. Cit. p. 215).

(61) نقض فرنسي بتاريخ 3 يناير 1964. JCP 13551 - 1964.

جزائي مبالغ فيه، ورتب على مخالفة هذا الحكم جزاء بالغ الخطورة، إذ تقضي المادة 687 من القانون المدني بأنه "إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً، وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته".

وحول هذه المسألة، يلاحظ بعض الفقه المصري أن المشرع قد تشدد في هذا الحكم، بالمقارنة مع القواعد العامة، حيث لم يكتف بإنقاص الشرط المبالغ فيه (كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 224 مدني مصري)، بل قرر بطلانه كلياً، وتجاوز ذلك إلى حد مخالفة إحدى القواعد القانونية، إذ قرر بطلان الالتزام الأصلي (شرط عدم المنافسة) بالتبعية للالتزام التابع (الشرط الجزائي)⁽⁶²⁾. لقد راعى المشرع المصري في ذلك ما يلي: "أن حماية العامل تتطلب التشدد في صحة شرط عدم المنافسة، وأن المبالغة في الشرط الجزائي المقترن به بما يجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في خدمة رب العمل مدة طويلة تتجاوز المدة المتفق عليها، فيها إهدار كبير لحرية العمل، تستوجب توقيع عقوبة مدنية على رب العمل، وخير عقوبة هي تخلص العامل نهائياً من شرط عدم المنافسة والشرط الجزائي المقترن به على السواء، ووسيلة ذلك اعتبار الشرطين معا باطلين" ⁽⁶³⁾.

أما القضاء الفرنسي⁽⁶⁴⁾، فقد خالف موقف المشرع المصري، حيث أيدت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها حكماً أعطى للقاضي الحق في تخفيض

(62) حسن كيرة : المرجع السابق - ص 325.

وأيضاً حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 180 وما بعدها.

(63) حسن كيرة : المرجع السابق - ص : 325.

(64) تجدر الإشارة إلى أنه أثبتت في فرنسا مسألة إدراج شرط جزائي في عقود الشغل، وقد اتجه رأي إلى بطلان الشروط الجزائية الخاصة بشرط عدم المنافسة قياساً على نص قانون الشغل الفرنسي الذي يحظر على صاحب العمل فرض غرامات مالية على مخالفة نصوص النظام الداخلي للمؤسسة، على أن هذا الاتجاه لم يلق تأييد محكمة النقض الفرنسية، لأن النص القانوني الفرنسي يتعلق بالنظام الداخلي للمؤسسة، ولا شأن له بالنصوص الاتفاقية، وبناء على ذلك، فلا مطعن على الاتفاق على شرط جزائي في عقد الشغل. لمزيد من التفصيل راجع : BRUN et : GALLAND : Op. Cit. p. 501.

شرط الجزاء المالي في حالة مخالفة الأجير لشرط عدم المنافسة، وإرجاعه إلى الحد المعقول⁽⁶⁵⁾.

ومما سبق يتضح أن القانون المغربي، لم يساير التطور الحاصل في هذا المجال، فهو يقتصر على شرط نسبية المكان والزمان دون غيرهما من الشروط الأخرى، وإن كان يمكن القول أنه نص على شرط نوع العمل إذا فسرنا عبارة "حرفة معينة" الواردة في الفصل 109 ق. ل. ع تفسيراً واسعاً، وعلى أي فهو مدعو إلى التدخل لاستكمال هذه الشروط، بل والأخذ بإمكانية تقرير حق الأجير في الحصول على مقابل مالي لقاء التزامه⁽⁶⁶⁾.

ويدعم حقه في الحصول على هذا المقابل أن الأجير، بالتزامه بشرط عدم المنافسة الذي يحرمه من قدر أساسي من حريته الفردية والاقتصادية، يحافظ على مصالح صاحب العمل السابق، ويحرم نفسه من الاستفادة من التجربة والخبرات التي اكتسبها أثناء مدة خدمته، كما أن بحثه عن عمل مناسب سيكون مع وجود الشرط أكثر صعوبة عنه في حالة تمتعه بحريته كاملة.

ويضاف إلى ذلك أن المشغل الذي يقدر أن التعويض الذي سيحصل عليه الأجير أكبر مما يستحقه، سيعزف عن إدراج شرط عدم المنافسة، وفي حالة إدراجه، فإنه قد يتنازل عن التمسك به، حتى لا يدفع التعويض المذكور⁽⁶⁷⁾.

وعلى هذا النحو، يستطيع المشغل أن يوازن بين مصلحته في عدم المنافسة، وما يرتبه شرط عدم المنافسة من أعباء مالية⁽⁶⁸⁾.

ولهذه الأسباب، تفرض اتفاقيات العمل الجماعية في فرنسا مقابلاً مالياً عادلاً يعطى للأجير لقاء التزامه بعدم المنافسة بعد انتهاء عقد عمله⁽⁶⁹⁾، مع ترك

(65) نقض اجتماعي بتاريخ 3 ماي 1989 (JCP n° 27 du 5-7-89 p. 247).

أنظر التعليق على هذا الحكم في : 81 - Cahier - 11e Recueil Dalloz Sirey 1990.

(66) يلزم القانون الألماني رب العمل بتعويض العامل شهرياً خلال مدة سريان شرط عدم المنافسة . Encyclopédie "Droit des entreprises". Op. Cit. p. 2.

(67) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 43.

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 114 (68)

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 498 (69)

فرصة لصاحب العمل حتى يتخلص من هذا التعويض، عن طريق إعفاء الأجير من هذا الالتزام في الوقت المناسب⁽⁷⁰⁾.

ويمكن تلخيص أهم المعايير التي تستند عليها هذه الاتفاقيات في تحديد مبلغ التعويض فيما يلي :

1 - مدة عدم المنافسة، فكلما ازدادت مدة عدم المنافسة المفروضة على الأجير، كلما تزايد التعويض المستحق⁽⁷¹⁾؛

2 - أجر الأجير، إذ قد يحدد التعويض على أساس نسبة معينة من الأجر، كالثالث أو النصف، أو كامل الأجر، إذا كانت المدة قصيرة وعبء الالتزام ثقيلًا⁽⁷²⁾؛

3 - أقدمية الأجير⁽⁷³⁾؛

4 - مدى الحظر بالنسبة لنشاط الأجير المهني، بحيث يتدرج التعويض مع اتساع نطاق الحظر بالنسبة لمهنة الأجير، كثلث الأجر إذا اقتصر الشرط على قطاع واحد من قطاعات الإنتاج لدى المشروع، أو الثلثين إذا كان يشمل قطاعين، وبكامل الأجر إذا امتد إلى كافة أوجه نشاط المشروع⁽⁷⁴⁾.

(70) ينص الفصل 28 من الاتفاقية الجماعية الوطنية لمهندسي وأطر الصناعة المعدنية بفرنسا، أنه يمكن لرب العمل أن يتخلص من أداء التعويض المقرر مقابل شرط عدم المنافسة عن طريق إعفاء المهندس أو الإطار من هذا الالتزام، ولكن بشرط إبلاغ المعني بالأمر بهذا التنازل داخل الثمانية أيام التي تلي فسخ عقد الشغل.

أشار إلى هذا الفصل حكم فرنسي بتاريخ 3 ماي 1989، الذي قضى بالزام صاحب العمل بأداء التعويض لعدم احترامه الأجل المنصوص عليه في الاتفاقية لإعلان التنازل عن الشرط.

. Recueil Dalloz Sirey - 1990 - 11e Cahier. p. 83

. BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 398 et 499 (71)

. CAMERLYNCK : Op. Cit. p. 213 (72)

. DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 115 (73)

. DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 115 (74)

وانظر أيضا سهير منتصر : المرجع السابق - ص 116 وما بعدها.

ولكن ما هي طبيعة هذا المقابل المالي؟ وهل هو بديل للأجر نظير حرمان الأجير من الالتحاق بعمل بعد انتهاء مدة عقده؟ أم أنه تعويض بالمعنى الفني للكلمة؟.

إن تحديد هذه الطبيعة له أثره من حيث لو اعتبر العوض المالي بديلا للأجر مقابل عدم شغل الأجير بعد انتهاء العقد الأول، فإن الأجير يفقد حقه فيه، إذا ما التحق بعمل آخر، حتى ولو كانت مدة شرط عدم المنافسة مازالت سارية المفعول، إذ سيكون الإبقاء على هذا العوض نوع من الجمع بين أجرين. أما إذا اعتبر تعويضا عن عدم الالتحاق بعمل منافس، فإن الأجير الذي يحترم التزامه يستحق هذا التعويض حتى ولو التحق بعمل غير منافس.

وعلى هذا التساؤل يجيب الأستاذ كامرلانك بأن هذا العوض المالي ليس له صفة تعويضية، بل إن صفته الغالبة تتمثل في مقابل لعودة الأجير عن العمل الذي فرضه المشروع عن طريق شرط عدم المنافسة، ويستند في ذلك إلى كون العوض المالي يقدر على أساس أجر الأجير، كما أنه مخصص للأجير حتى يواجهه به تكاليف المعيشة، بعد انتهاء عقده الأول، والتزامه بتنفيذ شرط عدم المنافسة⁽⁷⁵⁾.

غير أن كون شرط عدم المنافسة يشكل قييدا على حرية العمل، إذ يعوق حرية الأجير في الالتحاق بالعمل الذي يختاره، حيث يمنع عليه نشاطا معيناً في حيز مكاني وزماني محدودين، مما يسبب له ضرراً يكون موجبا للتعويض، يجعل المتمعن للرأي السابق لا يملك إلا التشكيك في صحة ما ذهب إليه خصوصا، وأن الحجج التي استند عليها لها ما يفندها. فرغم أن حساب العوض يكون على أساس أجر الأجير، فإن هذا الأخير ليس إلا مجرد وسيلة لحساب أي تعويض آخر يستحقه الأجير، ومن ناحية أخرى فإن هذا العوض قد يكون نسبة معينة من الأجر لا كامل الأجر، وهو ما يقيد الادعاء بأنه مخصص لمواجهة أعباء المعيشة مؤقتا، ريثما يجد الأجير عملا يقات من دخله.

. CAMERLYNCK : Le salaire - Paris - Dalloz - 1981 - 2ème édition - p. 281 (75)

لهذا يرى بعض الفقه (76) بحق، أن هذا العوض المالي هو تعويض للأجير عن عدم منافسة رب العمل، يستحقه إذا التحق بعمل مع احترامه لشرط عدم المنافسة، وبالتالي يعتبر هذا التعويض مقابلا لعدم الالتحاق بمشروع منافس، وليس مقابلا للمنع المطلق من العمل.

المبحث الثاني آثار شرط عدم المنافسة

قبل التعرض للآثار التي يرتبها شرط عدم المنافسة، يتعين إثبات وجود شرط عدم المنافسة، وعلى من يتمسك بهذا الشرط أن يقيم الدليل على وجوده.

وتبدو أهمية إثبات شرط عدم المنافسة في أن القانون لم يلزم كتابة عقد الشغل (77)، بل أجاز أن يكون العقد شفويا، كما أن المشغل نادرا ما يشترط على الأجير شروطا خاصة، بل يعتمد في تنفيذ العقد وإنهائه على القواعد العامة لقانون الشغل، والاتفاقية الجماعية إن وجدت، وكذلك القانون الداخلي والعرف.

لكن حيث إن شرط عدم المنافسة يشكل قييدا استثنائيا على حرية الأجير (78)، فإنه لإثباته يجب النص عليه صراحة في العقد، أو الاتفاق عليه كتابة، وبعبارة أخرى لا يجوز أن يستنتج قيام مثل هذا المنع من الظروف، بل

(76) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 119.

(77) بالرغم من أن المشرع المغربي لم يشترط كتابة عقد الشغل، فقد ألزم بعض الفئات المهنية باتباع شكل الكتابة منها مثلا فئة المندوبين والممثلين التجاريين (الفصل الثالث من ظهير 21 ماي 1943) وفئة البوابين في البناءات المعدة للسكنى (الفصل 8 من مرسوم 8 أكتوبر 1977).

(78) تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يذهب في بعض اتجاهاته إلى أن الأصل هو مشروعية شرط عدم المنافسة، والاستثناء هو عدم المشروعية (نقض اجتماعي بتاريخ 8 ماي 1967)، ومثل هذا القول سيكون له تأثير على الإثبات، حيث لا يلزم رب العمل في هذه الحالة بإثبات وجود الشرط أنظر نص هذا الحكم والتعليق عليه عند :

G. LYON CAEN et PELISSIER (JEAN) : Les grands arrêts de droit de travail - Paris - éditions Sirey - 1978. p. 233 et s.

ويجب أيضا أن يكون صريحا وواضح الدلالة في التعبير عن قصد المتعاقدين، فإن شاب الشرط غموض، أو ثار بصدده شك، تعين تفسير عباراته لمصلحة الأجير مع مراعاة التفسير الضيق بصفة عامة⁽⁷⁹⁾، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار روح الاتفاق، وما انصرفت إليه النية المشتركة للطرفين⁽⁸⁰⁾.

وفي هذا الصدد، يكون لاتفاق الشغل الجماعي دور في تنظيم هذا الشرط، كأن يستلزم كتابة الشرط في عقد الشغل الفردي، وبيان حدوده. إلا أن تدخل اتفاقيات الشغل الجماعية في صدد تطبيق هذا الشرط، خصوصا في فرنسا، برغم إيجابياته العديدة قد خلق عدة مشاكل :

فمن جهة أولى، قد يشير اتفاق الشغل الجماعي إلى شرط عدم المنافسة دون أن يوجد في عقد الشغل الفردي اتفاق على ذلك، فما هي القيمة القانونية لهذه الإشارة؟ وهل يستطيع رب العمل أن يتمسك بهذه الإشارة للإلزام الأجير بعدم منافسته بعد انقضاء رابطة العمل؟.

لقد تعرض القضاء الفرنسي إلى هذه المسألة، وقضى بأن نص اتفاق الشغل الجماعي على شرط عدم المنافسة لا يغني عن وجود اتفاق خاص بين الأجير وصاحب العمل⁽⁸¹⁾، لأن عقد الشغل الجماعي يستهدف أساسا تحسين أوضاع العمال، وهو وإن كان لا يحول دون أي شرط أكثر فائدة للأجير في عقود الشغل الفردية، فإن سكوت العقد الفردي عن إدراج شرط عدم المنافسة يعتبر موقفا أكثر

(79) توفيق حسن مزج : المرجع السابق - ص 291.

(80) لمزيد من التوسع حول القواعد الخاصة بتفسير شرط عدم المنافسة، أنظر حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 181 وما بعدها، والذي أورد تدعيما لرأيه حول الأخذ بالتفسير الضيق مع مراعاة النية المشتركة للطرفين ما أثاره بعض الفقه المصري (إسماعيل غانم) في صدد تفسير ما ذهبت إليه المادة 686 من القانون المدني المصري من جواز الاتفاق على منع العامل من أن "يشترك في أي مشروع" فإذا أدرجت هذه الصيغة في الاتفاق، فهل يقتصر أثرها على حظر الدخول شريكا في مشروع منافس، أم يمتد إلى صور أخرى من المساهمة كالتعاقد على القيام بعمل ما، ويرى هذا الفقه أن الحرص على فعالية الشرط بما يحقق الهدف منه، يقتضي أن يتصرف الاشتراك إلى مساهمة العامل في المنافسة سواء بصفته شريكا أو بصفته عاملا.

أنظر في هذا الصدد أيضا : سهير منتصر : المرجع السابق - ص : 68 وما بعدها.

(81) نقض فرنسي بتاريخ 5 دجنبر 1974 أنظر حيثياته عند : AMIEL DONAT : Op. Cit. p. 6 وشرحه عند : LYON-CAEN et PELISSIER : Op. Cit. p. 239.

فائدة للأجير ، فضلا عن أن تقييد حرية الأجير تتطلب تدخل إرادته التعاقدية ، لا إحلال إرادة جماعية محلها ، ومن ثم فإن أي التزام يقع على عاتق الأجير ، مثل الالتزام بعدم المنافسة لا يستمد قوته في عقد الشغل الجماعي إلا عن طريق ربطه بعقد الشغل الفردي⁽⁸²⁾ ، أي أن الأجير لا يلتزم بعدم المنافسة إلا استنادا إلى شرط في العقد الفردي في حدود التنظيم الذي يضعه اتفاق الشغل الجماعي⁽⁸³⁾ .

أما إذا نص اتفاق الشغل الجماعي على حظر اشتراط عدم المنافسة في العقود الفردية ، فإن هذا الحظر يلزم العقود الفردية الخاضعة لهذا الاتفاق⁽⁸⁴⁾ .

ومن جهة ثانية ، يثار السؤال حول تطبيق الاتفاق الجماعي من حيث النظر إلى وقت الاتفاق على عدم المنافسة ، فقد يكون الاتفاق على عدم المنافسة سابقا على العقد الجماعي ، وقد يكون ، على العكس ، لاحقا على وجوده . وحل هذه المسألة يكون على ضوء مبدأ الأثر الفوري لعقد الشغل الجماعي من ناحية ، وعلى ضوء مبدأ الشرط الأصح للأجير من ناحية أخرى⁽⁸⁵⁾ .

فبالنسبة للعقود الفردية السابق إبرامها على الاتفاق الجماعي ، يظل العقد الفردي ساريا مادام قد تضمن شرطا أفضل للأجير ، أما إذا كان العقد الجماعي هو الأكثر فائدة للأجير من العقد الفردي وجب تطبيق الأول دون الثاني ، أي أن تطبيق الاتفاق الجماعي يكون بأثر فوري⁽⁸⁶⁾ .

CAMERLYNCK : Op. Cit. - p. 212 - voir aussi DESPAX et PELISSIER Op. Cit. p. 116 (82)
للدان يعبران عن هذه القاعدة بعدم تلقائية تطبيق شرط عدم المنافسة الوارد في الاتفاق الجماعي .

. LYON-CAEN et PELISSIER : Op. Cit. - p. 239 (83)

. AMIEL DONAT (J) : Op. Cit. - p. 6 (84)

(85) لمزيد من التفصيل حول انعكاس قواعد الاتفاقية الجماعية على عقود الشغل الفردية أنظر : نوري عبد الحليم " اتفاقيات الشغل في المغرب " أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص - كلية الحقوق الرباط - 1976 ص 151 وما بعدها .

(86) يرى بعض الفقه إبطال شروط عدم المنافسة المدرجة في عقد العمل الفردي ، والمخالفة لاتفاق جماعي لاحق :

DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 115

وأيضا سهير منتصر : المرجع السابق - ص 106 وما بعدها .

وفي هذا الصدد نصت الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من ظهير (17) أبريل (1957) بشأن اتفاقية الشغل الجماعية، على أنه " . . . يتعين في كل مؤسسة داخلية في دائرة تطبيق اتفاقية جماعية أن تطبق مقتضيات هذا العقد على العلاقات الناجمة عن العقود المبرمة بين الأشخاص بصفتهم فرادى أو فريق اللهم إذا وجد مقتضى أفيد للعملة " (87).

أما بالنسبة للعقود الفردية اللاحقة على اتفاق الشغل الجماعي، فإن مبدأ التزام الأول بالثاني يكون أكثر وضوحاً (88)، فإذا تضمن عقد الشغل الفردي شرطاً أقل فائدة للأجير عما ورد في الاتفاق الجماعي، فإن الاتفاق على هذا الشرط لا يكون باطلاً، وإنما يجب تعديل مقتضياته لتوافق ما هو منصوص عليه في اتفاق الشغل الجماعي (89).

ومن جهة ثالثة، قد يتحدد لاتفاق الشغل الجماعي نطاق جغرافي لسريانه، بحيث لا يطبق خارج هذا النطاق، فيثار مشكل تطبيق اتفاق الشغل الجماعي وشرط عدم المنافسة من حيث المكان.

فإذا كانت الاتفاقية وطنية، فإن شرط عدم المنافسة المنصوص عليه فيما يطبق داخل المملكة فقط، أما نص الفقرة الأولى من الفصل الرابع من ظهير 1957 التي تعبر عن هذا النوع من الاتفاقيات بعبارة " بكل مكان "، فإنه يقتصر على التراب الوطني، ولا يشمل تراب دولة أخرى. وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يتعين حين يتحدد نطاق تطبيق الاتفاق الجماعي في الأراضي الفرنسية، فإنه لا يمكن أن يحكم عقود الشغل الفردية التي يتم إبرامها من طرف نفس الشركة في إقليم دولة أخرى (90).

(87) نفس المقتضيات تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 111 من مشروع مدونة الشغل الذي ينص على أنه " تكون أحكام اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة في كل مقالة أو مؤسسة يشملها مجال تطبيقها، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء " .
(88) DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 115

(89) وذلك خلاف ما يراه الأستاذ نوري عبد الحليم من أن " كل شرط يرد في عقد عمل فردي يخضع طرفاه لاتفاقية جماعية يعتبر عديم الأثر، أي باطلاً، ما لم يكن أفيد للأجير " أطروحته السابقة - ص 160 .

(90) نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ 29 ماي 1963 . JCP 1964 n° 3523

أما إذا كانت الاتفاقية إقليمية أو محلية، أو خاصة بمؤسسة معينة، فإنها تطبق في هذه الحالات في النطاق الجغرافي الذي حدد لها، ولا يتعدى تطبيقها إلى مكان آخر.

وإذا توافرت لشرط عدم المنافسة شروط صحته وفقا للقانون، ووفقا لاتفاقية الشغل الجماعية إن وجدت، فإنه يكون صحيحا وملزما للأجير الذي يتعين عليه تطبيقه، وإلا اعتبر مخلا بهذا الشرط، ويكون مسؤولا عن هذا الإخلال اتجاه رب العمل السابق، وقد يتعدى ذلك إلى أعمال مسؤولية رب العمل الجديد.

ولبيان ذلك، سنعالج أولا أثر تطبيق شرط عدم المنافسة في مطلب أول، وثانيا آثار عدم تطبيقه في مطلب ثان.

المطلب الأول

آثار تطبيق شرط عدم المنافسة

إذا تحققت شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة، تعين على الأجير الالتزام به، واحترام مقتضياته، ويكون التزامه على هذا النحو التزاما بالامتناع عن عمل⁽⁹¹⁾، بعد انقضاء العقد، فإذا أخل به كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية عقدية، لأن مخالفة الأجير هي خروج عن التزام ارتضاه بمقتضى الاتفاق بينه وبين صاحب العمل المستفيد من الشرط.

ويستطيع المشغل أن يثبت المخالفة لشرط عدم المنافسة بكافة طرق الإثبات، لأن الأمر يتعلق بواقعة التحاق الأجير فعلا بمؤسسة منافسة أو قيامه بإنشاء مشروع منافس.

ولا يقتصر الأمر على مسؤولية الأجير المخالف للاتفاق، بل قد يتعدى ذلك إلى أعمال مسؤولية صاحب العمل الجديد، ونعرض لكل واحدة منهما كالتالي :

(91) عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط في القانون المدني - الجزء الثاني - الإثبات - آثار الالتزام - ص 796 وما بعدها.

أولاً : آثار تطبيق شرط عدم المنافسة على الأجير

لم يتعرض المشرع المغربي لتنظيم مسؤولية الأجير في حالة مخالفته لشرط عدم المنافسة، ولم يقتصر هذا الإغفال عليه وحده، بل هناك بعض التشريعات المقارنة⁽⁹²⁾ التي لم تتطرق بدورها للموضوع، ويبدو أن اهتمامها المتزايد بمصالح الأجير جعلها تغفل هذه المسألة وبالتالي فهي متروكة للقواعد العامة تطبق على ضوء ما يتجه إليه القضاء .

وأول ما يتبادر إلى الذهن هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً، ولكن هذا التنفيذ يثير بعض الملاحظات :

ففي الحالة التي يكون فيها الأجير قد خالف شرط عدم المنافسة بافتتاحه مشروعاً منافساً لحسابه الخاص، يجوز لرب العمل إجبار الأجير على الامتناع عن مواصلة منافسته، وفي هذا المجال لا يتصور إلا التنفيذ مستقبلاً، وذلك بإزالة المخالفة، كأن تحكم المحكمة بغلق هذا المشروع .

أما في الحالة التي يكون الأجير قد خالف فيها شرط عدم المنافسة عن طريق إبرام عقد شغل مع رب عمل منافس، فإن إجباره على الامتناع عن المنافسة، وبالتالي إبطال العقد الجديد يبدو غير متمسر، لأن صاحب العمل السابق ليس طرفاً في العقد، ولا يستطيع أن يتمسك بأية حقوق في هذا الشأن، كما أن الأجير لا يملك، في كل الحالات، إنهاء العلاقة التعاقدية الجديدة التي ارتبط بها، بإرادته المنفردة، وهو إن فعل (كما لو كان العقد محدد المدة)، فإنه يتعرض لمسؤولية اتجاه رب العمل الجديد، إذا كان هذا الأخير حسن النية لا يعلم بشرط عدم المنافسة .

وبالرغم من هذه الملاحظات، حكم القضاء الفرنسي بإجبار الأجير على وقف العمل المنافس بغض النظر عن شكله⁽⁹³⁾ في حالة المخالفة الصريحة غير

(92) كالقانونين المصري والفرنسي .

(93) حكم صادر عن محكمة باريس بتاريخ 29 يونيو 1989 .

Recueil Dalloz Sirey n° 11 - 1990, p. 80

المشروعة للشرط⁽⁹⁴⁾، بل ولجأ إلى الغرامة التهديدية لإجباره على ذلك⁽⁹⁵⁾، وقد أيد بعض الفقه المصري⁽⁹⁶⁾ موقف القضاء الفرنسي في اللجوء إلى الغرامة التهديدية على أن تكون جوازية للقاضي يقدر في كل حالة على حدة مدى جدواها للوصول إلى النتيجة.

وبالإضافة إلى التنفيذ العيني السابق ذكره، يجوز لرب العمل - استناداً إلى الفصل 262 من قانون الالتزامات والعقود - المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بمجرد حصول المخالفة فعلاً، فهو إذن "يحصل على التنفيذ العيني بالنسبة للمستقبل، ويحصل على التعويض بالنسبة لما حدث فعلاً من المنافسة"⁽⁹⁷⁾.

وتجدر الإشارة أنه إذا طرأ تغيير على المركز القانوني لرب العمل، وخاصة بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو تحويل المشروع أو تقديمه حصة في شركة، فإنه حسب الفقرة السابعة من الفصل 754 من قانون الالتزامات والعقود، تبقى جميع عقود العمل الجارية في يوم حصول هذا التغيير مستمرة بين المالك الجديد للمشروع وبين عماله وخدمه ومستخدميه، ومن ثم تبقى شروط عدم المنافسة المضمنة في هذه العقود سارية المفعول ما لم تنص هذه العقود على خلاف ذلك.

ثانياً : مسؤولية صاحب العمل الجديد.

عندما تتخذ مخالفة شرط عدم المنافسة صورة التحاق الأجير بالعمل لدى رب عمل جديد، فإن هذا الأخير تتحقق مسؤوليته عن مخالفة هذا الشرط، مسؤولية تقصيرية، يتعين لإعمالها أن يتوافر الخطأ التقصيري في حقه، ولكن هل يكفي لذلك مجرد علمه باتفاق عدم المنافسة⁽⁹⁸⁾، أم أن الخطأ التقصيري يستلزم أكثر من مجرد العلم، بأن يصدر عنه فعل إيجابي محدد؟

Recueil Dalloz Sirey : n° 11 - 1990 - p. 81 (94)

(95) حكم استعجالي صادر عن محكمة باريس بتاريخ 8 يونيو 1988، والذي حكم على الأجير بغرامة تهديدية قدرها 500 فرنك عن كل يوم تأخير في استمراره في خرق الشرط.

Recueil Dalloz Sirey : n° 11 - p. 80

(96) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 185.

(97) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 78 وما بعدها.

(98) BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 502

وفي هذا المجال، قرر القضاء الفرنسي الاكتفاء بمجرد علم صاحب العمل الجديد بوجود الاتفاق على عدم المنافسة، ثم تعاقدته رغم ذلك مع الأجير، فكل شخص يساعد عن علم آخر على نقض تعهداته العقدية يرتكب خطأ تقصيرياً اتجاه المتضرر⁽⁹⁹⁾، وسواء كان هذا العلم معاصراً لتعاقدته أم لاحقاً له، بل إن القضاء الفرنسي اعتبر عدم قيام الأجير بإخطار صاحب العمل الجديد بوجود شرط عدم المنافسة خطأ جسيماً يبرر فصله⁽¹⁰⁰⁾.

أما المشرع المغربي فلم يتعرض صراحة لمسؤولية رب العمل الجديد الذي يقبل استخدام أجير بالمخالفة لشرط عدم المنافسة، وإنما نص في الفصل 758 مكرر من قانون الالتزامات والعقود - الذي أضافه ظهير 6 يوليوز 1954 - على أن صاحب العمل الجديد الذي يتعاقد مع أجير قطع عقده عمله على نحو تعسفي، يسأل بالتضامن عن الضرر الحادث لرب العمل القديم إذا ثبت تدخله في قطع الأجير عمله الأول، أو إذا شغل أجيرو وهو يعلم بسبق ارتباطه بعقد عمل، أو إذا استمر في تشغيل عامل بعد علمه بسبق ارتباطه بمقتضى عقد عمل برب عمل آخر، فهل يشمل هذا الحكم الحالة التي نحن بصدددها، أي استخدام الأجير رغم وجود شرط عدم المنافسة، وبالتالي القول بأن المشرع المغربي - خلافاً للقضاء الفرنسي - لا يكتفي بمجرد العلم بوجود الشرط، بل يشترط أن يضاف إليه عمل إيجابي محدد (مثل تحريض الأجير على عدم احترام تعهده بعدم المنافسة)، أم أن حكم هذا الفصل لا يشمل هذه الحالة؟

يذهب بعض الفقه⁽¹⁰¹⁾ أن حكم هذا الفصل حكم خاص، لا يشمل حالة مخالفة شروط عدم المنافسة، إذ أنه، وإن كان يحكم بصفة غير مباشرة هذه الشروط، فإنه يتعلق بحالة فسخ العقد بكيفية تعسفية من طرف الأجير. إلا أننا نرى أن التفسير الواسع لمقتضيات هذا الفصل تجعل حكمه ينطبق على شروط عدم المنافسة.

. Encyclopédie "Droit des entreprises" Op. Cit. p. 6 (99)

(100) نقض اجتماعي بتاريخ 1965/2/10 (Encyclopédie Dalloz : Op. Cit. p. 6 n° 79)

BOUDAHRAIN Abdellah : "Droit social marocain" - Casablanca Sochpress - 1984 - p. 90 (101)

وتجدر الإشارة أن القضاء الفرنسي، بعد أن أقر المسؤولية التضامنية للأجير ورب العمل الجديد اتجاه رب العمل السابق، قد أجمع على بقاء عقد العمل الجديد المبرم بالمخالفة لشرط عدم المنافسة صحيحا، وفي هذه الحالة يشمل تعويض رب العمل السابق الأضرار التي أصابته من المنافسة، وكذا الأضرار المحتمل أن تصيبه مستقبلا⁽¹⁰²⁾.

ولكن هل يسأل الأجير وصاحب العمل الجديد اتجاه صاحب العمل السابق في كل الظروف، أم أن هناك حالات لا يطبق فيها شرط عدم المنافسة؟

المطلب الثاني

آثار عدم تطبيق شرط عدم المنافسة

إذا تركنا جانبا حالة اتفاق الأطراف على عدم تطبيق شرط عدم المنافسة، رغم النص عليه في العقد، فإن المشرع المغربي لم يحدد ما إذا كان يجب الاعتداد بهذا الشرط في جميع حالات انتهاء عقد الشغل⁽¹⁰³⁾، غير أنه من المسلم به في هذا المجال أنه إذا لم يستجمع شرط عدم المنافسة شروط صحته، فإنه لا يطبق، ولكن قد توجد حالات لا يطبق فيها هذا الشرط رغم صحته.

وسنعرض لحالات عدم تطبيق شرط عدم المنافسة لبطلانه، ثم لحالات عدم تطبيقه رغم صحته.

أولا : عدم تطبيق شرط عدم المنافسة لبطلانه.

إذا لم تتوافر شروط صحة الاتفاق على عدم المنافسة، بأن تخلف شرط من الشروط اللازمة لذلك، فإن الأجير يسترد حريته كاملة في ممارسته مهنته بالتعاقد مع رب عمل جديد، أو بالعمل استقلالا لحسابه الخاص، ولا تثار مسؤوليته، في هذه الحالة، عما قد يسببه من أضرار لرب العمل نتيجة للمنافسة إلا في حدود ما تقتضيه القواعد العامة من حظر المنافسة غير المشروعة⁽¹⁰⁴⁾.

(102) DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 119.

(103) محمد سعيد بناني : المرجع السابق - ص 161.

(104) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 160.

غير أن بطلان الشرط قد يخلق بعض المشكلات خاصة إذا كان الأجير قد حصل على مقابل مادي لالتزامه، أو على شيء آخر كتعليم مهنة أو تدريب عليها، مما يدفع للتساؤل هل يجوز للمحكمة أن تعدل الاتفاق الباطل بأن ترده إلى حدود المشروعية التي تتفق مع القواعد القانونية التي تحكم الموضوع؟ بمعنى آخر، هل يقتصر دور المحكمة على الحكم بشرعية الاتفاق إذا توافرت له شروط صحته، أو أن تحكم على العكس ببطلان الاتفاق، إذا تخلفت هذه الشروط، أم أن للمحكمة سلطة في رد الاتفاق إلى حدود المشروعية المطلوبة؟

يذهب بعض الفقه⁽¹⁰⁵⁾ إلى أن الأمر يدور حول حلين متعارضين يتعين الاختيار بينهما :

فمن جهة، يمكن إعطاء القاضي سلطة تعديل الاتفاق لكي يرده إلى حدوده المشروعة استنادا إلى نظرية انقاص العقد، التي تقضي بأنه إذا كان العقد في شق منه باطلا، أو قابلا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل⁽¹⁰⁶⁾، وعلى ذلك يجوز للمحكمة أن تنقص العنصر المبالغ فيه أو المطلق إلى الحد الذي يتم فيه الحفاظ على التوازن بين مصالح رب العمل وحرية الأجير في ممارسة مهنته⁽¹⁰⁷⁾، خصوصا إذا اقتضت سلطتها على الحكم بالصحة أو البطلان، فهي إما أن تعلن صحة الشرط، ويكون في ذلك إجحاف بمصالح الأجير، وإما أن تعلن إبطاله، ويكون في ذلك إهدار لمصالح رب العمل.

(105) أنظر على سبيل المثال : AMIEL DANAT (J) : Op. Cit. - p. 14 .

وحمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 189 .

وسهير منتصر : المرجع السابق - ص 5 .

(106) مأمون الكزبري : نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي - الجزء الأول

- مصادر الالتزامات - بيروت - دار القلم - ط 3 ص 207 وما بعدها .

(107) من أنصار هذا الرأي في الفقه المصري، حمدي عبد الرحمان الذي يعتقد أنه من الأوفق أن

يعطي للقاضي سلطة تعديل الاتفاق لكي يرده إلى حظيرة المشروعية التقديرية، راجع مؤلفه

السابق - ص 189 .

ومن جهة أخرى، يمكن بالاستناد إلى قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين القول بأن المحكمة لا تملك تعديل هذا الاتفاق، وليس لها أن تحل إرادتها محل إرادة الأطراف⁽¹⁰⁸⁾، لأن في ذلك تحريف للنصوص الواضحة والمحددة، والتي لا تحتمل أي تفسير⁽¹⁰⁹⁾.

ونعتقد أن الحل الأول أحق بالاتباع، ذلك أنه فضلا على المبررات السابق ذكرها، فإنه مادامت الأطراف قد اتفقت على مبدأ وجود التزام عدم المنافسة، فإنه لا يجب على المحكمة عند فحصها لشروط صحة هذا الالتزام أن تحكم ببطلانه لتجعل الأطراف في نفس حالة عدم الاتفاق على هذا الالتزام⁽¹¹⁰⁾، فتكون المحكمة قد احترمت إرادة الأطراف في وجود الالتزام بعدم المنافسة إلا أنها لا تعترف بأثاره إلا إذا كانت شروطه غير مبالغ فيها⁽¹¹¹⁾.

ثانيا : عدم تطبيق شرط عدم المنافسة رغم صحته.

بالرجوع إلى الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، نجدته اكتفى بذكر قاعدة عامة مفادها جواز شرط عدم المنافسة شريطة أن يكون نسبيا في الزمان والمكان، ولم يجعل لهذه القاعدة أي استثناء، مما يدفع للتساؤل حول مدى التزام الأجير بهذا الشرط، وهل يلتزم به في كل الحالات؟

(108) من أنصار هذا الرأي الثاني، سهير منتصر التي ترى أن هذا الرأي يقوم على أصل صحيح في تفسير العقود وتنفيذها، كما أن فيه مصلحة للعامل، لأن فيه تحذير لأصحاب العمل من المغالاة في فرض اتفاقات بعدم المنافسة بتجاوز الحدود المعقولة زمانا ومكانا، راجع مؤلفها السابق - ص 50 وما بعدها.

(109) تبنى القضاء الفرنسي هذا الرأي في إحدى مراحل تطوره، أنظر بهذا الخصوص نقضا اجتماعيا بتاريخ 10 أبريل 1945 منشور في 204 - 1 - 1945 - GPS. Pal.

(110) CAMERLYNCK : Droit du travail - Tome 1 - 2e édition - p. 233.

(111) قد يرد على هذا القول بأن الأجير لم يكن يريد في حقيقة الأمر الإلتزام بهذا الشرط، وبالتالي فليس على القاضي من حرج في عدم الأخذ بإرادة الأطراف، إلا أن هذه الوضعية غير قاصرة على الأجير وحده، بل هناك من العقود، كعقود الإذعان، تفرض فيها الشروط على المتعاقد الآخر، ولا يؤثر ذلك على صحتها.

لقد ذهب أغلب الفقه⁽¹¹²⁾ إلى أن لهذه القاعدة استثناءات حيث لا يلتزم الأجير بهذا الشرط رغم صحته في كل الحالات، فقد افترض بعض الفقه المغربي⁽¹¹³⁾ حالة لعدم التزام الأجير بهذا الشرط رغم صحته، وهي حالة طرده من العمل بصفة تعسفية.

ونصت بعض التشريعات المقارنة، كالقانون المصري، على مجموعة من الاستثناءات لهذا المبدأ، منها الحالة السابق ذكرها، وأضاف إليها حالة ثانية، وهي حالة ما إذا وقع من صاحب العمل ما يبرر فسخ الأجير لعقد العمل، فضلا عن الحالة التي تخضع للقواعد العامة، وهي حالة النزول عن التمسك بشرط عدم المنافسة.

وأعرض فيما يلي لكل حالة من هذه الحالات على حدة :

1 - حالة النزول عن شرط عدم المنافسة :

ينص الفصل 340 من قانون الالتزامات والعقود على أنه : ينقضي الالتزام بالإبراء الاختياري الحاصل من الدائن الذي له أهلية التبرع " وبالتالي فإن رب العمل يستطيع التنازل عن التمسك باتفاق عدم المنافسة الذي أبرمه مع أحد أجراءه، وهذا التنازل قد يكون صريحا أو ضمنيا،

ففي حالة التنازل الصريح الذي لا لبس فيه، والناجح أحيانا عن اتفاق أو توصيل أو أي سند آخر يتضمن تحليل المدين من الدين⁽¹¹⁴⁾، فإن الأجير يتحرر من الالتزام ويسترد كامل حريته في ممارسة نشاطه المهني لحسابه الخاص أو لدى الغير، إلا أنه في هذه الحالة، يجب التقييد بمضمون التنازل وحدوده. وفي هذا الصدد نقضت محكمة النقض الفرنسية حكما اعتبر سماح رب العمل لعامله السابق، استثنائيا، بالعمل لدى رب عمل محدد، رغم وجود شرط عدم

(112) محمد سعيد بناني : المرجع السابق - ص 161 .

وحمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 183 وما بعدها .

. CAMERLYNCK : Op. Cit. p. 217

(113) محمد سعيد بناني : المرجع السابق - ص 161 .

(114) الفصل 341 من قانون الالتزامات والعقود .

المنافسة، تنازلا عن هذا الشرط، في حين أن التنازل عن الحق لا يستخلص، وإنما ينتج عن التصرفات التي تدل عليه صراحة، لذلك فإن شرط عدم المنافسة يظل قائما بالنسبة للمشروعات المنافسة الأخرى، ويلزم الأجير بتعويض رب العمل عن خرقه لشرط عدم المنافسة⁽¹¹⁵⁾.

أما في الحالة التي يكون فيها التنازل ضمنيا، فإنه يثير بعض الصعوبات، إذ يستخلص من الظروف والملابسات المحيطة به، أو "ينتج من كل فعل يدل بوضوح عن رغبة الدائن في التنازل عن حقه"⁽¹¹⁶⁾، ولكن هل يعتبر إدراج عبارة "حر من كل التزام" في شهادة العمل الواردة في الفصل 745 مكرر من قانون الالتزامات والعقود⁽¹¹⁷⁾ تنازلا ضمنيا من طرف رب العمل عن التمسك بشرط عدم المنافسة؟ أم أنها تنصرف فقط إلى الالتزامات التي ارتبط بها الطرفان أثناء تنفيذ عقد العمل أو لا تخص، بالتالي، شرط عدم المنافسة الذي ينتج أثره بعد انقضاء الرابطة العقدية، هذا بالإضافة إلى أن التنازل الضمني لا بد أن يقوم على إرادة لا يشوبها غموض، وبالتالي تصبح هذه العبارة عبارة دارجة فقط؟

وعكس بعض الفقه⁽¹¹⁸⁾ والقضاء⁽¹¹⁹⁾، نعتقد أن هذه العبارة تعني تنازلا ضمنيا عن شرط عدم المنافسة، وذلك حماية للغير الذي يستند إلى الظاهر في تعامله مع الأجير، خصوصا رب العمل الجديد، الذي حين يطلع على شهادة وردت فيها صياغة "حر من كل التزام" يفترض عدم التزام الأجير بأي اتفاق بعدم المنافسة أو غيره⁽¹²⁰⁾، خاصة وأن هذه الشهادة مخصصة كذلك لإعلام الغير

(115) JCP. n° 27 du Juillet 1989 - p. 247

(116) الفقرة الثانية من الفصل 341 من ق. ل. ع.

(117) تنص الفقرة الأخيرة من هذا الفصل المحدث بمقتضى ظهير 18 أبريل 1938 على أنه "يشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أية صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداة".

(118) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 183 وما بعدها، والذي ذهب إلى أن الحلول تختلف من حالة إلى أخرى، لذا فإن الأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي في إطار البحث عن نية الأطراف في كل حالة على حدة.

وانظر أيضا : CAMERLYNCH : Op. Cit. p. 217

(119) نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ 24 أكتوبر 1979 - 88082 - JCP. 1980

(120) Encyclopédie Dalloz : Op. Cit. p. 5, n° 62

بالوضع القانوني للأجير، ثم إن صاحب العمل السابق، إن لم يقصد التنازل عن هذا الشرط حين ذكر الصياغة على هذا النحو، يمكنه أن يتبعها بتحفظ يخص بقاء الالتزام بعد المنافسة⁽¹²¹⁾.

ومن جهة أخرى، يجب أن يكون التنازل عن شرط عدم المنافسة في وقت مناسب، أي أن يكون معاصراً لترك الخدمة⁽¹²²⁾، سواء كان ترك الخدمة بناء على إنهاء من جانب صاحب العمل أو استقالة من جانب الأجير⁽¹²³⁾، وذلك حتى يتمكن الأجير من الالتحاق بمشروع منافس في وقت ملائم.

وقد أولت اتفاقيات العمل الجماعية في فرنسا أهمية كبيرة لمسألة التنازل عن شرط عدم المنافسة، لأن من مصلحة الأجير أن يتيقن من وجود التنازل، كما أن من مصلحته أن يحدث التنازل في وقت مناسب⁽¹²⁴⁾، فمن حيث شكل التنازل، تقتضي بعض الاتفاقيات الجماعية أن يعلن التنازل إلى الأجير كتابة، حتى يتسنى له أن يعلم به على نحو يقيني، ومن المتصور أن يكون التنازل من جانب صاحب العمل وحده⁽¹²⁵⁾، كما يتصور أن ينص الاتفاق الجماعي على ضرورة موافقة الأجير، خاصة وأنه قد تكون له مصلحة مالية في سريان الاتفاق⁽¹²⁶⁾، إلا أن هذا القول لا يعني أن الأجير يتخلى عن حق له، وإنما يفقد دائنيته لمبلغ التعويض بزوال سبب وجوده، ذلك أن مبلغ التعويض هو المقابل المادي لشرط عدم المنافسة الذي قرر لمصلحة رب العمل وحده، وينتج عن هذا أن تنازل الأجير عن هذا التعويض لا يلزم رب العمل بالتنازل عن شرط عدم المنافسة.

(121) ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 3 يناير 1964. بصحة الشهادة التي ذكر فيها شرط عدم المنافسة.

(122) في حالة نص عقد الشغل على تعويض الأجير عن شرط عدم المنافسة، فإن التنازل المتأخر لصاحب العمل عن هذا الشرط لا يعفيه من أداء التعويض (حكم اجتماعي فرنسي بتاريخ 19 دجنبر 1988 - 11° Cahier p. 83 - Recueil Dalloz Sirey).

(123) AMIEL DONAT (J) : Op. Cit. p. 19.

(124) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 84 وما بعدها.

(125) يذهب القضاء الفرنسي إلى أن التنازل عن شرط عدم المنافسة هو تصرف انفرادي لا يحتاج إلى موافقة الأجير، إذ أنه قرر لمصلحة المشروع (حكم اجتماعي بتاريخ 12 يوليوز 1985 منشور في :

Recueil Dalloz Sirey : Op. Cit. p. 82

وانظر نفس الرأي عند DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 121.

(126) AMIEL DONAT (J) : Op. Cit. p. 19.

2 - حالة فسخ عقد العمل بناء على خطأ من صاحب العمل.

حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 109 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الأصل أن يلتزم الأجير بشرط عدم المنافسة بعد انتهاء عقد العمل، يستوي في ذلك أن يكون الانتهاء بسبب استقالة الأجير، أو بسبب إنهاء من جانب صاحب العمل، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة نص الاتفاق على حكم آخر، كأن ينص على تنفيذ الشرط في حالة الاستقالة فحسب، إلا أن هذه القاعدة العامة قد تخرج في بعض الحالات العملية عن مقتضيات العدل، إذ لا يعقل إلزام الأجير بهذا الشرط، إذا طرد من العمل بصفة تعسفية، فيحرم من عمله بسبب الطرد التعسفي، ومن ممارسة نفس العمل بسبب الشرط، لذا تدخل القضاء ليعتبر " طلب المشغل للتعويض عن عدم احترام شرط عدم منافسة رب العمل غير مرتكز على أساس باعتباره الطرف الذي قام بمبادرة الفسخ " (127).

وقد نص المشرع المصري صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 686 من القانون المدني على إعفاء العامل من اتفاق عدم المنافسة إذا كان فسخ عقد العمل قد تم بخطأ من رب العمل.

أما القضاء الفرنسي، فإن موقفه متذبذب حول هذه المسألة، فقد اتجه في إحدى مراحل تطوره إلى إسقاط شرط عدم المنافسة إذا كان الانتهاء تعسفياً (128)، غير أن أحكاماً حديثة نسبياً لمحكمة النقض الفرنسية عدلت عن هذا الاتجاه السابق، وبدأت هذه المحكمة تتخذ اتجاهها آخر، حيث قضت أن شرط عدم المنافسة يبقى قائماً ولو كان الإنهاء تعسفياً (129)، ولا يبقى للأجير في هذه الحالة الأخيرة إلا طلب التعويض عن الإنهاء التعسفي (130)، فيبدو أن محكمة النقض الفرنسية قد ميزت بين المسألتين: فالإنهاء التعسفي خطأ يستوجب التعويض،

(127) حكم محكمة الصلح بالدار البيضاء الشمالية بتاريخ 21 دجنبر 1937، منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 769 بتاريخ 9 أبريل 1938.

(128) نقض اجتماعي بتاريخ 3 دجنبر 1943، أشار إليه DESPAX et PELISSIER : Op. Cit. p. 118.

(129) نقض اجتماعي بتاريخ 4 فبراير 1976 أشار إليه :

CAMERLYNCK : Op. Cit. p. 215.

(130) نقض اجتماعي بتاريخ 13 دجنبر 1967 . JCP - 1968 .

ولكنه لا يعفي الأجير من احترام تعهده⁽¹³¹⁾، وقد اعتقد بعض الفقه الفرنسي⁽¹³²⁾، أن القضاء الفرنسي قد رجع إلى موقفه الأول حين قضى في حكم صادر بتاريخ 19 فبراير 1976 بإبطال شرط عدم المنافسة نظرا لعدم إعطاء الأجير التعويض الذي ينص عليه الاتفاق الجماعي، ولأن العقد تم فسخه تعسفا من قبل رب العمل بعد أن رفض الأجير تعديل بعض بنوده.

إلا أن هذا الرأي لا يمكن الأخذ به، ذلك أنه لا يمكن الجزم من خلال هذا الحكم بأن القضاء الفرنسي قد رجع إلى موقفه الأول، لأنه يحتمل أن يكون إبطال شرط عدم المنافسة في هذه الحالة نظرا لمخالفته لمقتضيات الاتفاقية الجماعية لا لكون الإنهاء كان تعسفيا، بل إن هذا القضاء نفسه أكد موقفه الأخير حين حكم في قرار حديث صادر بتاريخ 27 فبراير 1985 أنه ولو كان الإنهاء تعسفيا، فإنه يجب احترام شرط عدم المنافسة⁽¹³³⁾.

3 - حالة فسخ العقد من قبل رب العمل أو رفض تجديده

يضيف المشرع المصري سببا آخر لعدم تطبيق شرط عدم المنافسة رغم صحته، حيث جاء في الفقرة الثالثة من المادة 686 أنه لا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق (اتفاق عدم المنافسة) إذا فسخ العقد أو رفض تجديده⁽¹³⁴⁾ دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، وقد رأى بعض الفقه المصري⁽¹³⁵⁾ في هذا الحكم نوعا من العقوبة المدنية يتعرض لها صاحب العمل، وأن هذه العقوبة تبدو غير مناسبة إذا كان الإنهاء بسبب الظروف الاقتصادية السيئة للمشروع، في حين

(131) BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 348.

(132) GROUDEL (HUBERT) : Droit du travail - Paris - Masson et Cie 1974 - p. 67.

(133) أشار إليه :

CAMERLYNCK : Contrat du travail - mise à jour, Op. Cit. p. 103.

(134) ذهب القضاء الفرنسي إلى أنه في حالة تجديد عقد العمل دون الإشارة إلى شرط عدم المنافسة الذي كان منصوصا عليه في العقد القديم، فإن هذا الشرط يظل ساري المفعول وفق التهديدات التي وردت في العقد القديم.

حكم اجتماعي بتاريخ 27 يناير 1971 . Op. Cit. p. 4 . Encyclopédie Dalloz :

(135) حسن كيرة : المرجع السابق - ص 187.

ذهب رأي آخر⁽¹³⁶⁾ إلى الدفاع عن وجهة نظر المشرع المصري على اعتبار أنه قصد إلى حماية العامل من أن يتحمل مخاطر المشروع، فهذه المخاطر يتعين أن يتحملها صاحب العمل وحده.

ولعل من البديهي أن نشير هنا أن الالتزام بعدم المنافسة ينقضي بانتهاء المشروع السابق، أو بوفاء الأجير، وذلك نظرا للطابع الشخصي لهذا الالتزام، كما أنه ينتهي ببطلان العقد الأصلي⁽¹³⁷⁾.

خاتمة :

مما سبق، يتبين أن شرط عدم المنافسة يصطدم مع مبدأ أساسي في قانون الشغل، وهو مبدأ حرية العمل؛ فالنتيجة المنطقية لهذا المبدأ الأخير هي أن أي مساس بحرية الأجير في ممارسة عمله، وفي اختيار مهنته، يكون باطلا، لأن أمر هذه الحرية متعلق بالنظام العام. وعلى هذا النحو، فإذا اقتضت الضرورة أو حرية التعاقد إجازة شرط عدم المنافسة، فيجب أن ينظر إليه على أنه أمر استثنائي تحوطه قيود مشددة.

ومن هنا تدخل القضاء والتشريع في محاولة منهما للتوفيق بين هذا المبدأ ومقتضيات الحماية المرجوة للعمال، وبين توفير حماية كافية لمصلحة المشروعات الصناعية والتجارية، فاعتبرا أن شرط عدم المنافسة لا يلغي حرية الأجير، ولكنه يقيدها فقط، مادامت مقصورة على نطاق جغرافي معين أو نطاق زمني محدد.

غير أن القضاء، خصوصا في فرنسا، اتخذ اتجاهات عدة لتحقيق التوازن بين الاعتبارات السابقة، مستعملا سلطته التقديرية في غياب نصوص قانونية محددة ودقيقة، فأحيانا يركز اهتمامه على نسبية الزمان، وتارة يهتم بالزمان والمكان معا⁽¹³⁸⁾، فضلا عن النظر باهتمام إلى نسبية الشرط في شأن نوع العمل

(136) حمدي عبد الرحمان ومن معه : المرجع السابق - ص 187 .

BRUN et GALLAND : Op. Cit. p. 349 (137)

(138) قررت محكمة النقض الفرنسية صراحة أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون الالتزام بعدم المنافسة محدودا في الزمان والمكان معا، حتى يكون صحيحا .

نقض فرنسي بتاريخ 7 نونبر 1984 منشور في :

Recueil Dalloz Sirey : 1990 - 11° Cahier - p. 79

المخطور، فالمهم هو الحصيلة النهائية لشرط عدم المنافسة على مستوى النتائج الفعلية، وليست مجرد الالتزام الشكلي بشروط معينة⁽¹³⁹⁾، وقد تؤكد هذا المعنى من خلال المرونة التي أثبتتها القضاء في شأن نسبية عنصر الزمان، فالنسبية هنا ليست نسبية متعلقة بالكم الزمني للشرط، بل هي نسبية تقاس وفقا لظروف متعددة، منها القدر الكافي لحماية مصلحة المشروع، ومنها سن الأجير، ومنها التطورات التقنية السريعة في عالم التجارة والصناعة والخدمات، وهذه المعاني السابقة جميعها هي في الحقيقة تعبير عن دقة موضوع عدم المنافسة في تعارضه مع حرية العمل من ناحية، وفي سعيه إلى حماية المشروعات الصناعية والتجارية والحرفية من ناحية أخرى.

وقد جاءت اتفاقات العمل الجماعية في فرنسا لتضيف دورا هاما في هذا النطاق، بحيث تقرر قدرا من الاطمئنان بالنسبة لمصالح أصحاب العمل، وتقف حارسة على مصالح الأجراء.

وبالرغم من أن المشرع المغربي قد نص على صحة شرط عدم المنافسة شريطة نسبيته من حيث الزمان والمكان، فإنه لم يساير التطور القضائي والفقهية، فجاء تنظيمه لهذا الشرط قاصرا نسبيا عن الوفاء بمقتضى العدالة في تنظيم علاقة طرفي عقد الشغل، فمن المؤكد أنه ليست أية منافسة تهدد رب العمل، كما أن النشاط الممنوع يجب أن يكون منافسا لرب العمل، وأن يكون له علاقة بالنشاط الذي كان يمارسه الأجير أثناء قيام العلاقة التعاقدية، لذا فإن موقف المشرع المغربي، وأمام التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، والتي بدأت تفرز يدا عاملة متخصصة، يتطلب إعادة تنظيم هذا الشرط بشيء من التفصيل المرن، مع إعطاء الأجير حق الحصول على مقابل مالي لالتزامه بهذا الشرط، وذلك حتى تكون النصوص القانونية إطارا عاما يتحرك القضاء في حدوده، بحثا عن نقطة التوفيق بين مصالح الأجراء ومصالح أرباب العمل، وله في المبادئ التي توصل إليها القضاء والمشاكل التي واجهها خير معين في هذا المجال.

(139) سهير منتصر : المرجع السابق - ص 121.